

BIOLOGIYA FANIDAN 8 SINIF O'QUVCHILARI UCHUN "VITAMINLAR VA ULARNING AHAMIYATI" MAVZUSI BO'YICHA DARSNI TASHKIL ETISH METODIKASI

Moxigul Toshboeva¹

Asila Saloyeva²

¹Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya yo'nalishi talabasi,
O'zbekiston, Andijon

²Andijon davlat pedagogika instituti Biologiya yo'nalishi talabasi,
O'zbekiston, Andijon

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14134724>

Annotatsiya: Ushbu maqolada 8-sinf "Odam va uning salomatligi" darsligidan joy olgan vitaminlar va ularning ahamiyati mavzusida qo'llaniladigan metodlar to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan.

Annotation: This article contains information about vitamins and methods used in the topic of vitamins and their importance from the 8th grade textbook "Man and his health".

Аннотация: В данной статье собраны сведения о методах, используемых в теме витаминов и их значении, которые включены в учебник для 8 класса «Человек и его здоровье».

Kalit so'zlar: Avitaminoz, gipervitaminoz, rodopsin, beri-beri, singa, tiamin, riboflavin.

Key words: Avitaminosis, hypervitaminosis, rhodopsin, beriberi, singa, thiamin, riboflavin.

Ключевые слова: Авитаминоз, гипervитаминоз, родопсин, авитаминоз, синга, тиамин, рибофлавин.

XXI texnologiyalar asrida har bir sohada bo'lgani kabi maktab ta'lim tizimiga bir qancha pedogogik texnologiyalar, yangi-yangi pedagogik tushunchalar, dars jarayonida qo'llaniladigan interfaol metodlarni ta'lim beruvchi tomonidan qo'llanilib borilishi ta'lim jarayonining tubdan o'zgartirib yuborayotganini guvohi bo'ldik. Hozirgi kunda zamonaviy o'qituvchilar uchun dars o'tish jarayonida aktyor bo'lishgina emas balki rejissiyor bo'lish kerakligini anglab yetishi lozim.

Buning uchun esa o'qituvchilar ta'lim berishda qo'llaniladigan ta'lim usullarini yaxshi bilishi kerak. O'qitishning zamonaviy texnologiyalarini qo'llanilishi o'quvchilarda fikrlash jarayonini oshishiga sabab bo'ladi. O'quvchilarda interfaol metodlarni qo'llash ortiqcha ham ruhiy ham jismoniy kuch sarflamaslikka, qisqa vaqt davomida yuksak natijalarga erishishga sabab bo'ladi.

Buning uchun o'qituvchi darslarda foydalanish maqsadida o'quvchini faolikka chorlovchi savollar berish orqali o'quvchilarda izlanuvchanlik, qiyoslash, ijodkorlik o'xshash va farqli jihatlarini topish uchun rivojlantiruvchi muhit yaratadi. O'qituvchi savol berish bilan birgalikda o'quvchilarni fikrlashga majbur qiluvchi qobiliyatini ham shakllantirib boradi.

Interfaol metodlar va usullarga quyidagilarni misol qilib keltirishimiz mumkin:

1. Venn diagrammasi
2. Klaster
3. Aqliy hujum
4. Bilaman, bilishni istayman, bilib oldim (BBB)

5. Bahs-munozara
6. Debat.
7. Muallifga savollar
8. Harakatli ma'ruza
9. Hamkorlikda izlanish
10. Mustaqil hat.

Asosan, bu usullar o'quvchining o'z tengdoshlari orasida hissiy aloqa o'rnatilishi, o'zgalarni fikrini tinglay olishi va o'z fikrini mustaqil bayon etish, o'ziga bo'lgan ishonch, bilimiga tayana olish, muammoli vaziyatlar yechimiga qiziqishlarni kuchayishiga, ayniqsa, keng fikrlashga olib keladi.

Interfaol metodlardan foydalanish jarayonida o'quvchilarning shaxsini ichki olamini hisobga olish kerak.

Maktab o'quvchilarida vitaminlar haqida to'liqroq ma'lumotga ega bo'lish ularni salomatligiga va ratsional ovqatlanish qoidalariga rioya qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki tirik organizmlarning normal hayoti uchun ovqat tarkibida yog'lar uglevodlar va oqsillardan tashqari vitaminlar katta ahamiyatga ega. Vitaminlarni dastlab N.L.Lunin kash etgan. Vitamin biologik faol moddalar tarkibiga kirib organizmda muhim ahamiyat kasb etadi.

Vitaminlarni organizmda sonini ortib ketishi gipervitainoz, kamayib ketishi esa gipovitainoz, ma'lum bir vitaminning yo'qolib ketishi esa avitainoz deyiladi.

Vitaminlar orasida yog'da eriydigan vitaminlardan biri A vitamini organizmda o'sish jarayonida muhim hisoblanib, u yetishmaganda ichki organlarda shikastlanish, tishlarni shakllanishiga, sochlarni yaxshi o'smasligiga ta'sir ko'rsatadi hamda shapko'rlikka olib keladi. Har kuni A vitaminidan 1 g iste'mol qilish zarur. A vitamini o'simlik hamda hayvon mahsulotlarida uchraydi. A vitamini hayvon mahsulotlarida sut, tuxum sarig'i, baliq ikrasi va yog'ida, o'simliklarda o'rik, qizil garimdori, sabzi, ismaloq, pomidor, oshqovoq, na'matak tarkibida uchraydi.

Yana bir organizm uchun muhim vitamin C vitamini bo'lib, u uglevodlar va oqsillar almashinuvini boshqarishga yordam beradi. Bu vitamin asosan o'simliklarda uchraydi. Jumladan sitrus mevalar, qora smorodina, piyoz, sarimsoq tarkibida uchraydi. Bu vitamin yetishmaganda singa deb ataluvchi kasallik paydo bo'ladi. Bu kasallik asosan insonning og'iz bo'shlig'iga ta'sir ko'rsatib, bemorlarda tishlar tushib ketishi, og'izda turli xil yaralar toshishi kuzatiladi. Bundan tashqari, immunitet pasayib kamqonlik kuzatiladi.

Biologik eng faol modda hisoblanadigan B₁₂ vitamini asosan hayvon mahsulotlari orqali organizmga kiradi, bir qismi esa ichaklarda sintezlanadi. Uning asosiy funksiyasi metionin aminokislota va nuklein kislotalarning sintezlanishida qatnashish hisoblanadi. Organizmda bu vitaminning yetishmasligi kamqonlikni keltirib chiqaradi.

Quyosh orqali organizmda sintezlanadigan vitaminlardan biri bu D vitaminidir. Bu vitaminning ahamiyatligi shundaki, D vitamini suyaklanish jarayonida muhim hisoblanadi. Bu vitamin yetishmaganda bolalar orasida ko'p uchraydigan raxit kasalligi kelib chiqadi. D vitamini, asosan, baliq yog'i, jigar, sariyog', baliq ikrasi, tuxumda ko'p miqdorda uchraydi.

Biz faoliyatimiz davomida 34- maktabning 8--A"sinfi "Odam va uning salomatligi" fan darsligida vitaminlarni tushuntirishda ko'rgazmali qurollar, interfaol metodlar, vitamanga boy mahsulotlar plakatlaridan foydalandik. Ko'rgazmali qurol o'quvchilarni o'qigan, eshitgan

ma'lumotlarga qaraganda ko'proq ma'lumot beradi. Shu sababli, foydali mahsulotlar rasmlarini ko'rsatish orqali, vitaminlarning oziq-ovqat mahsulotlarida qanday saqlanib qolishi, ba'zi vitaminlar issiq haroratda oson yemirilishi va odam har kuni ovqat bilan vitaminlarni iste'mol qilishi zarurligi ko'rsatib o'tildi. Dars jarayonida o'quvchilar 2 ta guruhga bo'lindi. Guruhlarimiz vita va amin atamaları bilan nomlandi. Bugungi o'tilgan mavzu "BBB" metodini qo'llash orqali o'quvchilar yangi mavzu bo'yicha munozara o'tkazishdi. Dars davomida guruhlarga krassvordlar tarqatildi. Darsning so'ngi bosqichida "Moychechak" metodi bo'yicha o'yin o'tkazdik. Bunda o'quvchilar mavzuga doir atama va terminlarni birlashtirib chiqdi. Dars so'ngida faol guruh o'quvchilari baholandi.

Xulosa. Biz bugungi kunda dars o'tish bo'yicha qo'llagan metodlarimiz orqali o'quvchilar berilgan mavzu bo'yicha o'zlarining bilimlarini qisqa va aniq ifoda eta oldilar. Dars jarayonlarimizda o'quvchilar o'tgan mavzularni mustahkamlab yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishdi. Krassvordlar yechish orqali o'quvchilarning fikrlash doiralari oshdi. O'quvchilar erkin fikrlashga va fikrini aniq bayon etishga muvaffaq bo'ldilar. Biz kelgusi ishlarimizda biologiyaning har bir mavzulari bo'yicha dars o'tish metodlari yangi metodlar orqali yoritib bermoqchimiz.

References:

1. Innovasion ta'lim texnologiyalari / Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. - T.: "Sano standart" nashriyoti, 2015. - 81-b.
2. Ishmuhamedov R.J. Innovasion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari /O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilarining malakasini oshirish va qayta tayyorlash fakulteti tinglovchilari, akademik lisey va kasb-hunar kollejlari o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar. - T.: TDPU, 2004.
3. Yo'ldoshev J.G., Usmonov S. Ilg'or pedagogik texnologiyalar. - T.: O'qituvchi, 2004. Pedagogika: 1000 ta savolga 1000 ta javob / Met. qo'll. U.I.Inoyatov, N.A.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Inog'omova. - T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2012. - 193 b.
4. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. - Qarshi.: Nasaf, 2000.
5. Ro'ziyeva D., Usmonboyeva M., Holiqova Z. Interfaol metodlar: mohiyati va qo'llanilishi / Met.qo'll. - T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013. - 115 b.
6. Musurmonov R. Ta'lim faoliyati sharoitida o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi nizolarning oldini olish - ta'lim samaralidorligi omili. Academic research in educational sciences volume 2 | issue 4 | 2021 ISSN: 2181-1385 Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2021: 5.723
7. Ismoilova D.M. Zamonaviy didaktik yondashuvlar asosida umumiy o'rta ta'lim maktablari ta'lim mazmunini prognostika qilish. Xalq ta'limi" jurnali T.:2020 yil №5 International scientific-practical conference on the topic of "Problems and perspectives of modern technology in teaching foreign languages"
8. Khasanova G. K. The success and education system of South Korea and Japan //Наука сегодня: проблемы и пути решения [Текст]: материя. - 2021. - С. 94.
9. Khasanova, G. K. (2021). MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF EDUCATION AND PROFESSIONAL TRAINING IN THE WORLD. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, (Special Issue 1),

10. Хашимова С. НЕКОТОРЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УДВОЕНИЯ В ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ. - Страны. Языки. Культура. - С. 334-338.
11. Хашимова С. On some features of teaching foreign language for students of non-philological areas at the initial stage. - 2019. - Евразийское Научное Объединение. - С. 334-338.
12. Mavlonov. O, Tilavov. T, Aminov. B. "Odam va uning salomatligi". "O'QITUVCHI" NASHRIYOT-MATBA'A IJODIY UYI. TOSHKENT-2019. 55-60 b.

INNOVATIVE
ACADEMY